

జిరో బడ్జెట్ న్యూచురల్ ఫార్మింగ్

సి.హెచ్.పూజిత, డా. వి. స్వర్ణలత, పి. ఉమామహేష్, వ్యవసాయ కళాశాల, పాలెం

పరిచయం

జిరో బడ్జెట్ న్యూచురల్ ఫార్మింగ్ అనేది ప్రకృతి సిద్ధమైన విధానాలతో సాగు చేసే వ్యవసాయ పద్ధతి . ఈ విధానంలో రైతులు రసాయన ఎరువులు , పురుగు మందులు వంటివి ఉపయోగించకుండా , ప్రకృతిలో లభించే సహజ వనరులను ఉపయోగించి పంటలను సాగు చేస్తారు . ఉదా; ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రం, వేప సారం,వేప కషాయం.

ప్రస్తుతం జిరో బడ్జెట్ న్యూచురల్ ఫార్మింగ్ పద్ధతి రైతులకు ఆర్థికంగా ఉపయోగపడటమే కాకుండా ,నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో మరియు పర్యావరణాన్ని రక్షించడంలో కూడా ముఖ్యమయిన పాత్ర పోషిస్తుంది . అందువల్ల ఈ విధానం స్థిరమయిన వ్యవసాయానికి ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా భావించబడుతోంది .

లక్ష్యాలు

1. రైతుల వ్యవసాయ ఖర్చును తగ్గించడం.
2. నేల సారవంతానన్నీ పెంచడం .

3. రసాయన కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం .
4. ఆరోగ్యకరమయిన ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం .
5. రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడం.

ప్రధాన సూత్రాలు

1. బీజామృతం
2. జీవామృతం
3. మల్పింగ్
4. వాప్సా

A. బీజామృతం

- విత్తనాలు వేసే ముందు సహజ ద్రావణం లో నానబెడతారు
- ఇది మొక్కలను ఫంగస్ వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తుంది.
- దేశి ఆవు పేడ ,నిమ్మరసం, మట్టి వంటివి ఉపయోగిస్తారు .
- దీని వాడకం చాలా సులభంగా ఉంటుంది.

బీజామృతం తయారీవిధానం

పదార్థాలు :

- 5 కిలోల పేడ
- 5 లీటర్ల గోమూత్రం
- 50 గ్రాముల సున్నం
- ఒక మూట మట్టి
- 20 లీటర్ల నీరు

తయారీవిధానం :

- పైన తెలిపిన అన్నీ పదార్థాలు నీటిలో కలపాలి .
- విత్తనాలను ఈ ద్రావణం లో నానబెట్టాలి .

- తర్వాత విత్తనాలను ఎండబెట్టి విత్తుకోవాలి .

బీజామృతం తయారీ విధానం

B. జీవామృతం

- ఇది నేలలో సూక్ష్మజీవులను పెంచే సహజ ద్రావణం
- ఇది మొక్కలకు అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుంది .
- దీనిని దేశి ఆవు పేడ, మూత్రం, బెల్లం, పప్పు పిండి మరియు మట్టి కలిపి తయారు చేస్తారు .
- దీనివలన పంట ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

జీవామృతం తయారీ కోసం బెల్లం సిద్ధం చేయటం

కావాల్సిన పదార్థాలు :

- 10 కిలోల పేడ
- 10 లీటర్ల గోమూత్రం
- 2 కిలోల బెల్లం
- 2 కిలోల పప్పు పిండి
- 200 లీటర్ల నీరు

తయారీవిధానం :

- పెద్ద డ్రమ్ లో నీరు పోసి పేడ మరియు గోమూత్రం కలపాలి.
- తర్వాత బెల్లం మరియు పప్పు పిండి , మట్టి వేసి బాగా కలపాలి ఈ ద్రావణాన్ని 48 గంటల ఉంచాలి .
- ఆ తర్వాత పంటల పై పీచికారి చేసుకోవాలి.ఇది పంటలకు కావాల్సిన పోషకాలను అందిస్తుంది.

C. మల్చింగ్

- నేల మీద గడ్డి ,పచ్చి ఆకులు పంట మిగులు పదార్థాలు పరచడం వల్ల నేల తడిని కాపాడవచ్చు మరియు దీనివలన కలుపు మొక్కల పెరుగుదల తగ్గుతుంది .
- మల్చింగ్ వలన నేలలో తేమ ఆవిరి శాతాన్ని తగ్గించవచ్చు.

మల్చింగ్ రకాలు :

- I. మట్టి మల్చింగ్ - నేలని స్వల్పంగా దున్ని పొడిగా ఉంచడం .
- II. పచ్చి మల్చింగ్ - పచ్చి ఆకులు, గడ్డి పరచడం .
- III. ఎండిన మల్చింగ్ - వరి గడ్డి పంట అవశేషాలు పరచడం.

ఎండిన గడ్డి మల్చింగ్

D. Waaphasa

- వాప్సా నేలలో గాలి మరియు నీటిని సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది.
- నేలలో ఎక్కువ నీరు పోయకుండా తగినంత తడిని మాత్రమే ఉంచాలి దీని వలన మొక్కల వేర్లకు ఆక్సిజన్ సరఫరా మెరుగుపడుతుంది .
- సరిపోయినంత గాలి మరియు నీరు పంటలకి అందుబాటులో ఉండడం వల్ల పంట ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది .

Waaphasa కోసం చేయాల్సింది.

- అవసరానికి మించి నీరు ఇవ్వకూడదు.
- డ్రైప్ ఇరిగేషన్ ఉపయోగించడం మంచిది .
- మల్చింగ్ చేయడం వల్ల వాప్సా సులబంగా పెరుగుతుంది .

జీరో బడ్జెట్ న్యూచరల్ ఫార్మింగ్ లో ఉపయోగించే ముఖ్య ద్రావణాలు

- జీవామృతం
- బీజామృతం
- ఘన జీవామృతం
- నీమాస్త్రం
- పంచగవ్యము
- గోమూత్రం

పంచగవ్య తయారు చేయడం

ఈ ద్రావణాలు పంటలకు పోషకాలు అందించడం లో మరియు పురుగులను నియంత్రించడం లో సహాయపడుతాయి . ఇవి ప్రకృతి సిద్ధమైన సహజ వనరులు కావున మొక్కలకు ఎటువంటి హాని జరగదు.

వివిధ పంటల్లో ఉపయోగం

వరి ;

వరి పంట లో జీవామ్మతం మరియు మల్చింగ్ ఉపయోగించడం వల్ల నేలలో తేమ నిల్వ ఉంటుంది.

మరియు దిగుబడి పెరుగుతుంది .

పత్తి ;

పత్తి పంటలో సహజ పురుగుమందులు ఉపయోగించడం వల్ల పురుగుల సమస్య తగ్గుతుంది .

కూరగాయల పంటలు;

కూరగాయల పంటలో జీవామ్మతం ఉపయోగించడం వల్ల పంట పెరుగుదల వేగంగా ఉంటుంది .

ప్రయోజనాలు

- వ్యవసాయంలో పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గుతుంది .
- రసాయన ఎరువులు వాడకం తగ్గడం వల్ల నేల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది .
- పర్యావరణ కాలుష్యం తగ్గుతుంది .
- నీటి వినియోగ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
- పంట దిగుబడి పెరిగి, రైతులకు లాభం పెరుగుతుంది.

ముగింపు

జీరో బడ్జెట్ న్యూచురల్ ఫార్మింగ్ అనేది ప్రకృతి సూత్రాల ఆధారంగా చేసే వ్యవసాయం ఇది రైతులకు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం వచ్చేలా చేస్తుంది మరియు నేల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది-రసాయన ఎరువులు, పురుగు మందుల వాడకం తగ్గించి సహజ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయడం వలన నేల సారవంతాన్ని పెంచి, అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చు.

భవిష్యత్తులో రైతులు ఈ పద్ధతి ని ఎక్కువ అనుసరిస్తే వ్యవసాయం స్థిరంగా మరియు లాభదాయకంగా మారుతుంది . కాబట్టి సహజ వ్యవసాయం ద్వారా సుస్థిరాభివృద్ధి ని సాధించవచ్చు.

Success story of Sathya devi in zero budget natural farming

సత్య దేవి జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయంలో విజయవంతంగా సాగుతోంది

హిమాచల్ ప్రదేశ్ కు చెందిన తొలి మహిళా రైతు అయిన సత్య దేవి 2018లో జీరో బడ్జెట్ సహజ వ్యవసాయాన్ని స్వీకరించారు. సిమ్లా నుండి 44 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఒక చిన్న కొండ గ్రామంలో ఆమె పలు రకాల కూరగాయలు, పండ్లు, అలాగే ధాన్య పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయాన్ని అనుసరించి తన విజయ గాథను రాస్తున్న వారిలో ఆమె ఒకరు.

ఆదాయం రెండింతలు పెరిగింది ;

సత్య దేవి చెబుతున్నదేమిటంటే, తన నగరంలో ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులకు భారీ డిమాండ్ ఉండటం మరియు వాటి లభ్యత తక్కువగా ఉండటం వల్ల, తన ఉత్పత్తులకు మంచి ధరలు లభిస్తున్నాయి.

ఆమె 2018లో రసాయన రహిత వ్యవసాయంలోకి తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, తన వ్యవసాయ పద్ధతులను మార్చుకుని, సహజ వ్యవసాయం యొక్క ఆర్థిక సాధ్యసాధ్యాలను నిరూపించారు.

విజయగాథ ముఖ్యాంశాలు:

- సత్య దేవి సాంప్రదాయ రసాయన ఆధారిత వ్యవసాయం నుండి జీరో బడ్జెట్ న్యూచురల్ ఫార్మింగ్ (ZBNF) పద్ధతికి మారడం ద్వారా, రసాయన పిచికారీలు మరియు ఎరువులపై తన పెట్టుబడి ఖర్చులను సంవత్సరానికి రూ. 15,000-18,000 నుండి కేవలం రూ. 1,500-2,000 కు తగ్గించుకుంది.
- ఆమె తన కొండప్రాంత పొలంలో కృత్రిమ రసాయనాలు లేకుండా ఆపిల్స్, బరానీలు, టమోటాలు, బంగాళాదుంపలు వంటి వాణిజ్య పంటలు, వివిధ రకాల ధాన్యాలతో సహా అనేక రకాల అధిక విలువ గల పంటలను విజయవంతంగా పండిస్తుంది.

- కొనుగోలు చేసే ముడిసరుకుల ఖర్చును తొలగించి, పోషకమైన, 100% సేంద్రీయ ఉత్పత్తులను విక్రయించడం ద్వారా, ఆమె తన లాభాల మార్జిన్లను గణనీయంగా పెంచుకుంది.
- హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ZBNFను తొలిగా స్వీకరించిన వారిలో ఒకరిగా, వ్యవసాయం లాభదాయకంగా, పర్యావరణపరంగా సుస్థిరంగా మరియు రుణరహితంగా ఉండగలదని నిరూపిస్తూ ఆమె ఒక ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

అనుసరించిన కీలక సూత్రాలు:

సత్య దేవి, రసాయన ఎరువులను మరియు ఖరీదైన విత్తనాలను పూర్తిగా తిరస్కరించి, పోషక నిర్వహణ మరియు తెగుళ్ల నియంత్రణ కోసం దేశీయ ఆవు పేడ మరియు మూత్రం (జీవామ్మతం మరియు బీజామ్మతం)పై ఆధారపడే ZBNF యొక్క ప్రధాన సూత్రాలను ఉపయోగిస్తుంది.

